

Identificazione di batteri di rilevanza per l'industria lattiero-casearia utilizzando immagine spettrale NIR a diverse scale spaziali

**V. Caponigro^{1,2}, A. Herrero-Langreo^{1,2}, M. Ferone^{1,2}, L. Eastwood²,
A. G. M. Scannell^{2,3,4}, F. Marini⁵, A. A. Gowen^{*1,2}.**

¹UCD School of Biosystems and Food Engineering, ²UCD Institute of Food and Health, ³UCD Center for Food Safety, ⁴UCD School of Agriculture and Food Science, UCD, Belfield, Dublin, Ireland, vickycaponigro@ucdconnect.ie

⁵Dipartimento di Chimica, Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, Rome, Italy,

*Autore corrispondente: prof. Aoife Gowen, aoife.gowen@ucd.ie

La procedura standard per valutare la contaminazione microbica delle superfici nel campo della sicurezza alimentare prevede l'utilizzo di tamponi applicate sulle superfici di lavoro e la loro analisi. (Lelieveld et al., 2014) I risultati dipendono dallo schema di campionamento impiegato. L'immagine spettrale NIR (HSI), in combinazione con la chemiometria, è in grado di riconoscere diversi tipi di batteri legati alla produzione alimentare, introducendo un'informazione spaziale che sarebbe assente utilizzando gli approcci tradizionali. NIR HSI è stato applicato nel riconoscimento di colonie di batteri cresciuti su agar (Kammies et al., 2016) e sospensioni batteriche depositate su alluminio (Dubois et al., 2005).

In questo studio vengono analizzati batteri Gram positivi e Gram negativi rilevanti per l'industria casearia, con un esperimento preliminare condotto con *E. coli* e *B. subtilis*. I batteri sono stati cresciuti in terreno liquido, successivamente rimosso lavando con tampone sterile e / o acqua. 10 µL di sospensione cellulare a diverse concentrazioni (1 - 10 densità ottica (O.D.) misurate a 600 nm) sono state fatte essiccare su superfici di acciaio inossidabile. I batteri essiccati sono stati analizzati utilizzando il microscopio iperspettrale su scala nanoscopica Cytoviva Vis-SWIR (ImSpector NIR, InGaAs Xeva Camera). L'intervallo NIR di questo microscopio è 870-1700 nm. Lo stesso campione è stato analizzato utilizzando lenti 10x (apertura numerica (N.A.) 0,25) e 50x (N.A 0,65), al fine di aumentare le informazioni spaziali. L'analisi iniziale delle componenti principali (PCA) ha mostrato un effetto importante della morfologia superficiale sulle immagini. Diversi approcci chemiometrici sono stati successivamente applicati e confrontati al fine di migliorare la classificazione dei batteri.

Parole chiave: sicurezza alimentare, batteri, iperspettrale, spettrale, immagine, NIR.

Ringraziamenti: gli autori ringraziano la Science Foundation Ireland (SFI) per il finanziamento del progetto: ID 15 / IA / 2984 — HyperMicroMacro.

RIFERIMENTI

- Dubois, J., Neil Lewis, E., Fry, F.S., Calvey, E.M., 2005. Bacterial identification by near-infrared chemical imaging of food-specific cards. *Food Microbiol.* 22, 577–583. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2005.01.001>
- Kammies, T.L., Manley, M., Gouws, P.A., Williams, P.J., 2016. Differentiation of foodborne bacteria using NIR hyperspectral imaging and multivariate data analysis. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* 100, 9305–9320. <https://doi.org/10.1007/s00253-016-7801-4>
- Lelieveld, H.L.M., Holah, J.T., Napper, D., 2014. *Hygiene in food processing: Principles and practice.* Woodhead Publishing Limited.